

Feedback process modelling - case study

Pecorino Toscano-20231024_140544-

Registrazione della riunione

24 ottobre 2023, 00:05PM 1 h 19 m 4 s

P4 0:03 E la condivisione.

P4 trascrizione avviata P4 0:24

Ok, dovresti vedere la presentazione a schermo intero.

P3 0:28 Sì.

P4 0:29

OK, allora questo è un incontro di circa un'ora sulla di di di raccolta di feedback sulla sulla metodologia di process modeling che stiamo su cui stiamo lavorando nel gruppo del CNRE.

In particolare stiamo lavorando in questo momento su un caso di studio basato sul Living Lab di Pecorino toscano.

Quindi è una realtà che conosciamo tutti bene e il.

La metodologia è costituita da due parti, una prima parte è un set di diagrammi che hanno appunto l'obiettivo di rappresentare la trasformazione del processo, a seguito della dell'IN.

Funzione di di una tecnologia digitale di uno più tecnologia digital.

La seconda parte, invece, è la procedura che sarà una procedura basata su guidelines che metterà a disposizione del coordinatore del Living Lab un template per la.

La raccolta dati sulla base dei dati raccolti provvederemo a alla formalizzazione, alla creazione dei diagrammi che appunto verranno comunque fatti da noi.

Però il ruolo del coordinatore sarà fondamentale perché noi non avremo un contatto diretto con il Living Lab, ma ci saranno appunto queste attività, come quelle che stanno portando avanti in questo momento.

Per quanto riguarda la mappatura del dell'ecosistema e la percezione di questi benefici, l'incontro di di questo primo.

Un ciclo di raccolta feedback si basa sulla prima parte della metodologia, quindi questo in particolare è il caso di studio del pecorino toscano, su cui abbiamo realizzato tre.

Tre SET c'è un set di diagrammi, un caratterizzato appunto da tre tipi di diagrammi che adesso vedremo che ha appunto l'obiettivo di rappresentare il il process modeling di di Pecorino Toscano.

Ovviamente non non sono i diagrammi definitivi, perché, come sappiamo bene e state ancora lavorando al design della appunto, la la focale Action Situation e tutte le le situazioni appunto non è, non è stabile.

Vi chiedo quindi di fare un minimo di astrazione rispetto ai dati che abbiamo rappresentarvi ed è che abbiamo rappresentato di concentrarsi di più su la la completezza, l'efficacia e l'utilità di questi diagrammi e il quindi con con la socio technical process modeling.

Noi intendiamo una un'attività che appunto.

Racchiusa all'interno di una rappresentazione che contiene tre tipi di diagrammi, un primo tipo di diagramma e rappresenta la struttura del processo e si concentra nel nel processo dopo l'introduzione della tecnologia e l'obiettivo è quello di rappresentare la struttura del sistema fatta da attori, da risorse, da attività e dalle relazioni tra questi elementi, un secondo tipo di diagramma, sempre focalizzato sul processo, dunque la trasformazione e il il diagramma di gol, quindi gli obiettivi e questo tipo di diagramma, invece, si concentra di più sulla dimensione strategica, sulle intenzioni degli attori, sulle loro attività e relazioni, nel nello svolgere il loro ruolo, seguendo appunto il loro obiettivo di business.

Il terzo tipo di diagramma è invece il il business process, che appunto sviluppiamo tramite la notazione business process model and notation.

E su questo noi creiamo più diagrammi che intendono rappresentare il processo prima dell'introduzione della tecnologia e dopo l'introduzione della tecnologia.

E poi anche una, vista che commenteremo oggi ha 1 1, sovrapposizione dei due processi e quindi intende dare uno sguardo d'insieme immediato su quella che è effettivamente la la trasformazione del processo.

Questo tipo di diagramma si concentra di più sul processo stesso, quindi è un pochino più più ristretto, è concentrato sugli attori che hanno un ruolo chiave.

È, appunto, rappresenta proprio il il processo, quindi tutte le attività, i task svolti dai singoli attori, l'uso delle risorse, le scambiano informazioni. E quindi vi mostrerò questi tre tipi di diagrammi subito dopo aver presentato ogni tipo di diagramma, vi farò queste domande, faremo

una piccola discussione e l'obiettivo è capire se ciascun diagramma è completo nella rappresentazione delle informazioni.

Se è comprensibile ai diversi attori del Living Lab, concentrandosi di più sui coordinatori, quindi comunque dei insomma persone diciamo dell'università che hanno.

Potranno quindi di capacità di interpretare i dati, eccetera.

E poi, se il diagramma è efficace, se comunque lo usereste nelle vostre analisi e quindi effettivamente se si ha una sua utilità all'interno del progetto.

In questo risultato, quindi, il punto di partenza è quello su cui ti ci basiamo e La foca action situation?

In questo caso abbiamo estratto questa faction situation dal lavoro che si sta facendo su Living Lab è esattamente quella che noi proponiamo nelle

nelle guideline che sono attualmente ne ha in bozza, ci si può discostare sicuramente nella versione finale, però diciamo che siamo già in una rappresentazione abbastanza fedele di quello che è il livello adesso. In particolare, nella prima frase che ho evidenziato in corsivo abbiamo la. La problematica del Living Lab, che è la diminuzione della produzione di latte dell'unità. Diversi motivi e la necessità per l'azienda, per il caseificio di di stimare sia la quantità che la qualità del latte, in modo da ottimizzare la il il processo di produzione, invece, nell'ultima nella seconda frase che ho evidenziato in neretto c'è la tecnologia, quindi abbiamo questo Farm Management Information System che ha prima di tutto il ruolo di integrare le le basi di dati gestiti dai diversi attori, quindi quello di di integrare al suo interno i appunto la conoscenza prodotta dai diversi attori che partecipano al processo EE poi anche un ruolo abbastanza di di appunto di collettore di informazioni.

Chiuso conto che il Living Lab sta valutando anche di integrare diversi sistemi, ad esempio per quella smart oppure gate, certi strumenti di cui si è parlato comunque, i dati prodotti passeranno in un certo senso, tutti da lì e quindi poi dalla creazione di un di un sistema di supporto alla decisione in uso ai ai tecnici del del consorzio, che avrà sia una APP e anche degli strumenti, come ad esempio il l'animale scanner.

E poi anche un'interfaccia web.

Grazie, ma mi si è bloccato un attimo Instinct.

P5 8:21 Siamo.

P4 8:26

Ok, quindi questo è il il primo tipo di diagramma.

Il diagramma di struttura faccio velocemente una presentazione, poi ci ci soffermiamo un po sulla raccolta del feedback a questo diagramma.

P1 8:32 No?

P4 8:41

Eh lo lo descrivo partendo un po dal da da sinistra a scendere il diagramma che è una versione semplificata del diagramma che è stato pubblicato nella nel paper di metro Agrifer, quindi è e diciamo ricavato dal dal diagramma che era stato mi era stato il dato è passato da voi appunto come risultato della delle delle prime attività di di CO Design dell'Ab. Quello che abbiamo fatto è stato trasferire le informazioni, ampliare la parte relativa alla tecnologia e strutturarlo e seguendo questa notazione UML che si usa in in Information Science per rappresentare formalmente sistemi.

Quindi in.

In questo caso abbiamo diverse scatoline che possono rappresentare attori e le risorse presenti all'interno del Living Lab e le le frecce che indicano relazioni tra questi attori.

Queste risorse sulla freccia è scritto anche il tipo di relazione, quindi ad esempio abbiamo le le.

Le due advisor, in questo caso agronomo e veterinario che vanno una freccia che va in entrambi i sensi per testimoniare lo scambio di informazioni.

E poi abbiamo C.mente animali, come espressi come risorse su cui c'è ci sono molte, molte frecce, che sono appunto quelle di delle, delle tecniche che monitorano la la loro salute, del del farmer che provvede all'alimentazione.

E poi anche a ricavarne il latte.

E poi ci sono attori un pochino più più periferici, come la l'azienda di di produzione del latte, la cooperativa il, il consorzio il consumer, quindi la struttura che era un po appunto già definita nel.

Nell'altro diagramma, sempre all'esterno, ci sono altri altri strumenti. Altre risorse, come ad esempio il software utilizzato dal former oppure un'altro tipo di di di attore che invece

l'Associazione dei farmer.

Farmer, questi questi simboli, sono diversi nel caso delle frecce sono diciamo semplici operazioni, relazioni, mentre ad esempio questo simbolo, che in realtà non appare in leggenda, però indica che un farmer è parte di un'associazione, quindi ogni ogni tipo di di freccia di simbolo ha un suo significato rispetto a questa annotazione.

Quello che abbiamo fatto, anche a seguito di una di una prima fase di validazione basata sul sul caso precedente di prestigio negation, è stato quello di colorare gli elementi tecnologici, quindi a colpo d'occhio, quelli gli elementi in blu sono comunque tecnologia.

Quello che è emerso dalla riunione di ieri, con le viada Lina era ad esempio dai il fatto che in questo momento noi abbiamo ritenuto importante inserire anche la software Agency, in questo caso Edit e quindi appunto Diego, che ha una funzione di di sviluppo di questo sistema, essendo anche il Living Lab in una situazione di in fase proprio quella che noi definiamo in corso di digitalizzazione.

Perché lo strumento si sta definendo e quindi c'è sembrato importante inserire appunto la software Agency come come attore che fornisce la tecnologia.

Quello che è emerso ieri era che, ad esempio, dovremmo aggiungere 1 1 collegamento tra questo.

Questo attore e soprattutto gli advisor, perché sono loro che stanno lavorando di fatto alla creazione di questo strumento, fornendo requisiti vari, validando il prototipo e quindi probabilmente una versione successiva.

Verrà ampliata con con questa relazione, un'altra cosa che ci è stata chiesta era quella di. Modificare un po la gerarchia degli elementi che compaiono, ad esempio

mettendo il la cooperativa un pochino più centrale rispetto alla posizione attuale.

Quello che cerchiamo di fare è anche di non diciamo incasinare troppo il diagramma, facendo incrociare delle delle frecce.

Però, probabilmente la posizione degli attori deve essere un pochino più più curata in questo senso.

P1 13:03 8.

P4 13:06

Questo diagramma ha anche una versione diciamo più estesa che vi faccio vedere che.

Da qua?

Ok, dove?

Sostanzialmente abbiamo la stessa struttura, però diciamo, le caselline vengono esplose e all'interno delle caselle vengono riportate altre azioni eseguite da questi attori.

Quindi, ad esempio, in con questa visualizzazione che è più ricca, più confusa, però è più dettagliata rispetto ai ruoli svolti dai singoli elementi. Entità, quindi la nostra idea era anche a seconda del tipo di Living Lab, a seconda del tipo di analisi che si sta facendo era poter creare sia delle versioni più più semplici di questo tipo di diagramma che delle versioni più dettagliate.

Perché, ad esempio ci vende un feedback?

Anche altri utenti.

Potrebbe essere utile capire effettivamente qual è il ruolo di ogni di ogni attore rispetto.

Alla appunto, a questo strumento tecnologico ora farei una decina di minuti di raccolta di feedback, quindi vi chiederei innanzitutto se questo tipo di rappresentazione vi sembra completa.

P1 14:25

Ma io a me sembra molto, molto efficace e molto chiaro, ora nella nella fattispecie Eh.

E invece mi chiedo, siccome e mi sembra che quantomeno l'animal Registry è legato alla al software, se non sia il caso o questo è nella nel Tube process.

P4 14:53

No, allora effettivamente anche questo me lo non non la allora.

Quello che è emerso già ieri appunto con L. e A. , era la necessità di creare un collegamento anche tra il l'animal Registry e il software. Quello che si fa adesso, cioè il collegamento adesso c'è ed è quello che il veterinario accede al registro e poi dopo scambia informazioni con il sistema, in particolare con la APP e quindi riporta i dati.

Se però questo diagramma di struttura rappresenta il process to be, dovrebbe esserci anche una freccia, per cui il il Registry è direttamente collegato e magari messo anche in una posizione appunto più centrata. Però, rispetto anche alle riunioni, perlomeno a cui avevamo partecipato, c'era questa criticità perché comunque anche Diego aveva sollevato la questione delle PIE, quindi noi l'abbiamo messo appositamente separato perché era stato interpretato come comunque 1 1 risorsa che per il momento rimane esterna.

Rimane esterna, però se diventa particolarmente, cioè interessante inserirlo all'interno del del sistema, C.mente di lo lo cambiamo, gli diamo una visibilità diversa.

P1 16:08

No, io direi quello.

Diciamo se nel tubo sicuramente se sono tutti blu.

A questo punto, uno accanto all'altro e si capisce meglio qual è il sistema. Però forse in realtà ecco, se se ci fai vedere poi gli altri, gli altri passaggi. In realtà poi si spiega da solo, posso immaginare.

Cioè sicuramente sicuramente è C.mente da

no, EE quindi posso immaginarmi che appunto se spengo una delle due mi rimane il sistema.

P4 16:34

Sì.

P1 16:54

Eh cyber, fisico.

Eh, o come o come dovrebbe essere, quindi, insomma, già così può essere sufficiente sicuramente.

P4 17:08

Sì, poi in questo caso la scelta era stata quella di.

Con questo tipo di diagramma rappresentare soltanto la la versione to be.

P1 17:18 Ah sì?

P4 17:19

Troppo per non creare un duplicato, magari difficile da da da.

P1 17:23 Ah OK, OK.

Eh?

qui io vedo le

componenti tecnologiche e le componenti umane attoriali

P4 17:27 E la.

P1 17:28

Quindi, a maggior ragione se si deve fare quella B probabilmente, come dicevi tu,

.

P4 17:34 Mhm.

P1 17:44

Forse spiega meglio la struttura della cosa però non lo so, questo bisognerebbe fare qualche prova, forse.

P4 17:54

Ok, sì, per quanto mi riguarda è solo una domanda, c'è la facciamo ad automatizzare la comunicazione tra l'animo Registry è il il software oppure, come appunto diceva Diego no, perché effettivamente questi dati non vengono passati in modo automatico, ma c'è la chiave d'accesso del veterinario, sempre necessaria.

Cioè il è collegato anche a questa domanda strategica, che magari potremmo inserire a livello di diagramma di quello perché, come vedremo tra poco.

mettere tutte le componenti tecnologiche diciamo vicine e tutti

gli attori che le popolano e che le animano a latere

P5 18:26 Oppure C. e magari

P1

Certo.

P5

M

18:26 18:35

troviamo un modo di rappresentare un'eventuale

opzionalità in questo diagramma

è nell'UE M.

in generale non c'è l'opzione ALITA, però, visto che noi non utilizziamo frecce tratteggiate, possiamo abusare in qualche modo della notazione per inserire una freccia tratteggiata per rappresentare l'indecisione su alcune su alcune cose

, sulla rappresentazione aggregata delle.

P4 18:51 Mhm.

P5 18:56

Il sistema è l' però è vero che
, Eh.

unica complicazione e sull'incrocio delle frecce
volendo uno potrebbe fare un diagramma soltanto con gli elementi
del sistema

Cioè

P1 19:18 Eh, esatto.

P5 19:24

Ecco, e probabilmente, cioè
diagramma con le frecce.

P1 19:54 Eh certo, certo no. Diciamo che anche
relazioni.

lui si immagina no, G., che te fai per esempio fai un clic,
sariscono gli elementi bianchi e rimangono gli elementi blu e le loro

Allo stato attuale è vero che abbiamo dei sottosistemi scollegati l'uno
dall'altro, quindi questa rappresentazione, coerente con lo stato attuale,
cioè sistemi software, sono uno da una parte, uno da un'altra, però nella
visione finale probabilmente sono integrati e quindi può essere
conveniente metterli l'uno uno insieme 1, 1 accanto all'altro.

dipende anche da quanto si incasina il

per mostrarlo agli utilizzatori, fargli vedere quale
potrebbe essere il percorso ideale, quello finale, in cui dici, mancano le
connessioni e noi vogliamo lavorare a queste connessioni.

Questo potrebbe essere immediatamente utile

Felice P6 20:20

Sì, mi aggiungo solo per dire che Eh, mi stavo.

Stavo ragionando sulla questione dell' opzionalità o su quella questione lì e quindi la domanda in
qualche modo diventa

e cos'è che invece dovrebbe esser fatto, ma per qualche motivo non è così fattibile sul momento
oppure non è considerato, non c'è effort, non so i le e le diverse questioni, quindi forse
dovremmo tenere a mente il punto di partenza, è il punto di arrivo desiderato, sempre tenendolo,
come dire ragionevole, il punto di arrivo desiderato per essere sicuri che insomma, non sia
qualcosa di lontano.

Vent'anni però, Eh, potrebbe essere un'idea, limitarsi a quello e quindi in qualche modo

Questo non si farà nel ora.

Per questo motivo, tutto qua.

Però ne rimane traccia in qualche maniera, non so se.

P1 21:45

·
rappresentare, come dire ciò che è il Living Lab desidera non ciò che il
questo diagramma deve

Living Lab effettivamente riuscirà a fare, quindi non so se dobbiamo farci
la domanda di cos'è che verrà fatto davvero
rimuovere ogni concetto di.

Opzionalità o fattibilità, magari poi ci può essere una terza fase di
valutazione in cui molto semplicemente si dice, Ecco, questo non è stato
fatto.

Sì, tra l'altro, pensando al discorso della tracciabilità su cui lavora Maria Bonaria e noi c'abbiamo
tutta la parte, per esempio del consorzio.

Che ehm da un certificato.

Alla cooperativa o all'agricoltore?

Insomma, sulla qualità del del pecorino, ma che richiede una serie di informazioni che
probabilmente possono essere pescate.

È nel nel sistema, quindi idealmente.

E invece il il sistema del dell'agricoltore che stiamo studiando?

Questo stava ragionando ad alta voce per vedere come potremmo poi un domani implementarlo
questo e svilupparlo.

P5 22:53 Ho solo una domanda C.,

P4 23:07

Da quello che ho capito poi, magari anche le altre possono confermare o smentire rimane, diciamo privato del Farm perché è il sistema tramite il quale il farmer fa la fatturazione.

Immagino anche gli acquisti, quindi se esce la propria parte economica.

P1 23:25 Eh, però

o quantomeno siccome il software metti che abbiano un SAP qualcosa del genere.

Integrano tutti questi dati EA quel punto dovrebbe poter trasferire i dati anche alla alla, al management, al, al software che stiamo pensando in considerazione.

Ecco,

.

P5 24:15

Quindi magari due linee tratteggiate lì potrebbero essere sposi sposi, malati, non software sopra è già credibili e lo colleghi con una linea tratteggiata femminista e qualcosa del genere anche per Animal registri. Potrebbe.

Funzionare Eh, diC..

P4 24:37 Sì, quindi?

Ci potrebbe essere anche un collegamento tra quello che fa il consorzio e poi i suoi sistemi, che qui non vengono rappresentati perché non sono oggetto della cosa.

il management software, nella visione futura, viene integrato all'interno del film Management System o rimane un oggetto Scollegato?

anche lì, idealmente.

Eh si arriva a un'integrazione di questi aspetti

nell'ottica della interoperabilità questi dovrebbero funzionare perché

sicuramente ci sono dei dati che possono interessare a tutti e due, quindi

e collegandoli si eviterebbe una doppia raccolta

Eh sì, devo lasciarle periferici, ma non metterli più centrale. Ti sei montato, non so.

P5 24:49

No, dico lì.

Aggredi soprano software, posti la freccia semplicemente sopra.

E per l'altro lo sposti vicino a féris e ne fai 1.

Un posizione tratteggiata e poi allunghi semplicemente la frecce.

Le due frecce di exchanging, poi, determinare che per l'altro non ha la messa latte.

P4 25:15

Sì, magari devo un attimino rivedere un po la posizione.

P5 25:18 Sì, sì, è giusto.

Ipotesi ipotesi.

P4 25:20

OK, però si sicuramente avere questa versione più con tutto il la parte tecnologica tutto aggregata poi.

Ok.

E io io so anche un po tenendo i tempi, se non ci si arriva in fondo, se ci sono altri interventi su questa domanda, sennò passo a quella dopo.

P1 25:43 Sulla sull'aspetto di contenuto.

P5 25:44 Sei molto grave.

P1 25:47 E

.

E quindi cioè far vedere la la centralità, però mi sembra che si veda abbastanza bene.

Ecco, Eh teoricamente ora non so se lo fa già, ma il

.

P4 26:27

No, questo non era.

Cioè, non c'era sfuggito.

Probabilmente quindi ci vorrebbe un'altra, un'altra classica campi. E che, quali dati si ricavano dai campi?

sicuramente la pecora è centrale perché praticamente qui noi stiamo

cercando di raccogliere tutti i dati sulla pecora prima di tutto
dovrebbe anche poi vedere cosa succede nei campi che sono l'altro
il software
oggetto di rilevazione dei dati

P1 26:37

Eh, si ricavano tutte le fertilizzazioni e tutti gli anti parassitari.
Ora questo, Eh non so se guidotti lo sta già predisponendo, però mi sembra che nelle sue
presentazioni iniziali lui dice, noi partiamo dalla superficie dell'azienda, quindi vedrai che
quella è una parte che c'è. Anche perché

P4 27:21

Sì, diciamo che ora, appunto, la difficoltà era, visto che l'ultima riunione si è.
Si è parlato di un po' di tutto, era riuscire AA restringere un pochino il campo, anche se
effettivamente questo tipo di diagramma dà la possibilità di avere una visione molto ampia e
anche appunto tutti i collegamenti quindi forse cioè possiamo aumentare, inserire tutto, poi
magari nel processo bisogna un attimino invece.
Italia?

se vogliono mettere il collare, quello per il Virtual fencing,
poi ci avranno degli strumenti di posizionamento che associano la pecora
a un determinato campo

P1 27:52

Eh sì, forse.
Ecco, nella logica dell'accendino spegni e per esempio
esempio.

P4 28:24

Quindi valutare vari livelli che c'hanno.

, per

farne un'altro in cui

c'è c'è il campo invece che che la pecora, anzi ci sono sia la pecora che il
campo, ma è magari non ci sono la la il il produttore di formaggio e la
cooperativa perché sono già un elemento esterno all'azienda

P1 28:27

Eh, perché nel nel discorso della tracciabilità e noi parliamo di tracciabilità
, quindi all'interno c'hai una serie di fonti di date tra di loro collegati attraverso questo sistema e
poi Eh, però c'è un come dire,
un gateway che fornisce informazioni a operatori esterni. P4 28:58

OK.

P1 28:58

Per cui, per esempio, la associazione degli. Agricoltori, Eh no?

Cioè loro in realtà operano per conto del farmer. Perché sono cose, forse il veterinario, no?
interne.

Tracciabilità esterna

Il veterinario potrebbe operare come esterno,
discorso interno esterno, diciamo come elemento di distinzione

P4 29:25

Ok e qua mi viene in mente invece un'altra domanda che era emersa da una validazione fatta
invece con esperti.

Però loro si chiedevano ad esempio i veterinari Asl, c'è
perché non è contemplato se ha invece una sua collocazione

P1 29:44 Eh perché Eh.

Infatti perché esterno allora
tutti i dati dell'azienda.

dati.

?

in azienda EE non so se possano accedere a
qui ci potrebbe essere il

il servizio Asl

accesso hanno ai dati aziendali, perché hanno bisogno di
li si tratterebbe poi di capire che tipo di
un'autorizzazione per entrare
Mentre il veterinario, diciamo dell'azienda, è un delegato, è come se fosse
un dipendente dell'azienda.

Il veterinario Asl e un controllore, quindi ha un accesso limitato a questi
P4 30:27

Ok, quindi invece tipo le vaccinazioni, quelle cose lì le fa il veterinario dell'azienda.
No?

P1 30:35

Eh, questo bisognerebbe chiederglielo.

Probabilmente probabilmente sì, oppure glieli fa il veterinario dell'ASL, ma su richiesta
dell'azienda e quindi poi registro, non so chi lo tenga, in effetti.

P4 31:18

Sì, e poi?

Qua era emerso ieri un po di di di questioni anche di L. che giustamente diceva, bisogna anche
capire poi tutta questa condivisione di dati allora poi può portare altri attori esterni, tipo policy
maker eccetera a seconda di chi si e quindi poi si allarga, diciamo il campo di di attori
potenzialmente interessati all'accesso ai dati.

P1 31:41

Sì, appunto, se il principio è quello del data Space, in cui l'agricoltore decide.

Ecco, su questo aspetto dell'Interno esterno, secondo me è interessante
per loro, perché si capisce chi possono essere gli utilizzatori, gli utilizzatori
di di tutto il dataset e gli utilizzatori invece di di una sola parte dei dati.

Quali dati e condividere con chi dividerli?

E è chiaro che c'è, c'è bisogno di una divisione fra interno ed esterno

P5 32:00

Però ecco questa a Madonna scusa, vai, vai Mario.

Felice P6 32:01

Via bonaria, scusate c'ha siccome stavamo usando non ho capito se stiamo alzando le mani o
no?

P5 32:07 Certo.

P3 32:08

No, volevo semplicemente fare un'osservazione su quel sul diagramma qui.

Perché alla leggenda del diagramma per me è abbastanza chiaro, però mi viene un po di
confusione qui in questo punto dove c'è il farmer allora noi stiamo raggiungendo perché il
diagramma praticamente dal consumatore verso la pecora, perché è tutta incentrata verso la
pecora.

Quando arriviamo però al firmare abbiamo nella freccia.

Dal farmer alla sheep abbiamo il Feed e il MIC per il MIC va benissimo, perché secondo me segue
il processo praticamente a ritroso dal consumatore alla pecora per il concentrato alla pecora a
però creerebbe confusione.

Questo per quanto riguarda l'alimentazione.

Ma perché la freccia va nella stessa direzione?

Quindi il l'agricola, il il Farm alimenta la pecora e il farmaco riceve il latte della pecora, acquisisce
la la pecora, quindi le frecce dovrebbero essere in direzioni opposte o mi sbaglio?

P5 33:36

Sì è infatti probabilmente C., qui intende Milk, come l'atto di Milking, cioè di.

P3 33:45 Ah OK di quindi inglese?

P5 33:47 E.

Perché il e la e l'allevatore praticamente dà il mangime a alla pecora
mentre riceve della pecora il latte.

Invece con questa freccia abbiamo un'unica freccia che va nella stessa
direzione, quindi qui secondo me potrebbe esserci un po di confusione.

P1

Mungitura.

P5

Primus. Esatto,

33:48 33:49

probabilmente intende quello però è vero che intuitivamente uno pensa a me che pensa all'oggetto Milk, quindi perché nelle frecce vanno che a quel punto non è latte, oppure per farlo capire meglio una freccia indietro con scritto MILK, però ecco, per questo tipo di notazione, forse per non abusare troppo e meglio, è meglio scrivere milking.

P4 34:01 Giulia.

sempre azioni no quindi, o ci metti qualcosa tipo milking

P5

Forse che è più?

P1

Sì.

P5

34:22 34:23

34:24

Perché quella freccia e come la direzione uso qua uso qualcosa, capito?

P3

E giù.

P1

Sì, sì, sì.

P5

34:27 34:30

34:31

Cioè ha usa BEB alla destinazione della freccia.

P3 34:33 Esatto.

P1 34:36

Sì, sì, qui non si vede il flusso di né di informazioni né di materiali, qui c'è solo l'azione.

P5 34:42

Esatto che si vede, è quello che si vede nel processo esatto, qui c'è solo l'azione sì.

P4 34:56

Ok, io andrei avanti con la.

Con la domanda su questo diagramma era sì è sì è comprensibile, cioè? Ehi, sì.

P1 35:06

Sì, secondo me è molto più comprensibile, molto molto utile.

P4 35:13

La terza appunto, era l'utilità e mi pare anche dalla discussione emersa che.

Essere allora vado avanti con il diagramma invece di gol, questo lo faccio vedere dall'immagine.

Ora qua c'è uno sguardo d'insieme, quindi questo diagramma si concentra sulla dimensione strategica.

Lo faccio vedere invece più.

Più grande, magari concentrandoci su come abbiamo visto ieri sulla parte in alto, quella del farmer.

Perché altrimenti non è, non è leggibile.

Allora qui il senso è che ci siano appunto tutti gli attori che anche questo si si concentra sul processo to be ora, probabilmente, visto che abbiamo ragionato su inserire molti più elementi, anche in questo caso, nel caso proprio reale, del Living Lab, si può ragionare su un'estensione, un ampliamento degli attori, quello la valutazione che abbiamo fatto nella creazione del diagramma era inserire gli attori che in un certo senso hanno un ruolo più attivo, quindi potremmo chiamarli attori interni nell'interazione con questo, con questa, con questa infrastruttura.

Quindi abbiamo inserito il Farmer, il veterinario, il l'agronomo e l'azienda casearia.

Mi faccio appunto uno zoom sul Farmer per per indicare che all'interno di questo cerchio ci sono appunto tutte le le azioni svolte dal farmer El suoi obiettivi, perché ogni attore era presentato con degli obiettivi C.mente legati alla all'APP.

No, gli obiettivi personali, quindi le proprie intenzioni e questo tipo di diagrammi sono strutturati in modo da rappresentare anche eventuali conflitti rispetto agli obiettivi dei dei diversi attori.

E ci sono poi elementi esterni di collegamento che invece sono azioni comuni o azioni che servono per supportare obiettivi di altri o comunque ciò che scaturisce dalle dalle interazioni.

Quindi concentrandosi sul firmware, vediamo che questi rettangoli sto atti blu.

Sono le operazioni le azioni compiute dal Farm, quindi nutre la pecora, pascola e. E mungere gli animali, questi sono gli strumenti che vengono utilizzati in questo caso Land era è uno strumento del pascolo, per. Secondo questo diagramma, gli elementi qua invece, in questi rettangoli stondati, più azzurro, più chiaro, sono gli obiettivi del

farmer e quindi aumentare la quantità di latte, cioè migliorare la quantità di latte. Migliorare la qualità del latte e queste sono delle delle quality dei softball, quindi sono diciamo degli obiettivi un pochino più più generici, quindi sono l'efficienza e la produttività e la salute dell'animale.

Le relazioni con queste parole chiave help me make indicano l'intensità con la quale le le operazioni possono supportare obiettivi e qualità, quindi fondamentalmente il la nutrire gli animali aiuta a migliorare la qualità, però diciamo che non è determinante quanto invece e invece serve per la loro salute.

Quindi urlare questa relazione è più forte rispetto a quella di efficienza, produttività e quindi rispetto alle relazioni che il farmer ha con altri, con quegli altri elementi vediamo che è direttamente collegato al veterinario e al all'agronomo.

Tramite queste visite sul campo.

Questo perché rispetto a come appunto a immaginato lo strumento, il farmer non ha un accesso diretto al alla APP o alla dashboard, o perlomeno al momento non si prevede, ma saranno invece le tecniche a fare l'inserimento dati dalla lettura dei dati.

E quindi questo è, diciamo la.

La struttura è l'obiettivo, ora se ci sono altre domande continuo però sennò non non riusciamo a finire procederei un poco la discussione su questo frammento.

Abbiamo visto.

Quindi la domanda è, se il diagramma è è completo, se è comprensibile se è efficace.

P1 39:51

No, secondo me è efficace.

Hace rappresenta bene, ecco di nuovo è importante qui capire chi è proprietario di cosa.

Perché in questo momento sembra che i dati e in realtà è così in questo momento no.

Per esempio, anche il il caseificio.

A praticamente tutti i dati, però, non è detto che sia così e che debba essere così.

P4 40:39

E quindi cioè in questo tipo di rappresentazione ci immaginiamo che il ad esempio il caseificio Eh condivide dati di produzione di dati, le analisi del latte, che fa appunto analizzare da dal laboratorio e che invece il lettura acceda a queste statistiche.

Quindi, da una parte queste frecce vanno nella condivisione, quindi nella nei dati che vengono appunto memorizzati dal dall'infrastruttura e anche elaborati e poi in di in contrario restituisce le statistiche.

Queste informazioni no, visto che adesso ho alzato la mano.

P5 41:20

Sì, volevo solo dire che probabilmente forse,

rispetto ai dati ora per non

magari non facciamo proliferare altri legame però è proprio mi sembra di capire che è un argomento che sia un argomento che allo stato attuale è solo toccato da questi diagrammi, ma non è centrale

Cioè, probabilmente la cosa può essere semplificata, cioè uno dice da questi noi vediamo quali sono i dati.

Elenchiamo i dati e stabiliamo a chi appartengono, cioè cercare di fare queste informazioni da questi diagrammi e secondo me è più difficile che fare semplicemente una tabella.

P1

Sì, sì, sì.

P5

Ecco, questo è.

P1

41:55 41:57

41:58

.

D'accordo, va d'accordissimo sì.

Felice P6 42:06

Ok, quindi poi teniamo a mente che magari una delle.

Integrazioni, modifiche che possiamo fare le cadenze?

Proprio questa, cioè in qualche maniera chiedere ai Living Lab di elencare i dati, almeno quelli, come dire, più importanti, più evidenti, che girano all'interno del del gruppo dell'attività.

E così via e

. Probabilmente basterebbe una prima mappatura molto semplice di questo tipo e poi si riflette, se invece la vogliamo più, come dire, complessa, tra virgolette, nel senso che definiamo anche qual è il livello di accesso.

fare una semplice tabellina in cui si stabilisce chi ha il proprietario di questi dati e chi sono gli utilizzatori di questi dati

Però mi rendo conto, come dice A., che è un'attività, come dire un po fuori dalla modellazione del processo di per se, quindi forse la possiamo tenere.

Possiamo tenere in mente con una tabellina in maniera molto semplice

P5 43:06 Però è vero che cioè comunque

.

,

Quali sono i dati?

è una fase, se uno ingegnerizza il sistema

è una fase che si considera perché sostanzialmente il design del database cioè io inquadro.

E poi faccio e anche lì ci sono delle notazioni specifiche specifiche.

Diagrammi entity-relationship che sono proprio orientati a rappresentare i database.

Però è vero che anche nel nello sviluppo software e una fase successiva

un po più di basso livello, però nulla toglie che effettivamente, cioè noi ci aggiungiamo queste ghirlande in cui diciamo genericamente quali dati, cioè mentre una tabella quali dati e chi sono gli attori che possono accedere a dati non guasta, Eh?

Felice P6 43:50 Sei sì.

P4 43:53

Sì, poi però sì, siccome siamo molto addentro al caso di manciano, però quello che abbiamo cercato di fare è di

.

P1 43:53 Ecco.

P4 44:08

Comunque questo questa struttura è molto, molto ampia, anche rispetto al cavo di studio di preciso negation che e quindi anche poi anche in quel caso ci sono dati, però rimangono direttamente al controllo dell'azienda. Lì eravamo era molto tu.

Semplice, l'idea potrebbe essere anche di andare più in profondità, magari con alcuni villaggi che lavorano di più come questo, però la metodologia, cioè l'idea, è quella di renderla snella, semplice, applicabile a diversi a diversi casi.

P1 44:39

Ecco scusa C. qui però c'è la infrastruttura, ma l'APP non c'è.

P4 44:45

Allora l'APP e compare in questi in questi quadrati grigi.

P1 44:49 Ah, eccola, sì, eccola giusto.

P4 44:52

Diciamo lo strumento utilizzato da nel caso, in questo caso dagli advisor, per condividere i dati, quindi fare input dei dati.

P1 45:03

Ecco, forse è una funzione di rendere, come dire, di di, di display o di dimostrare a tutti il a tutti gli attori, i dati disponibili e le connessioni fra dati.

L'elaborazione che vedo, che cioè Interoperability da una parte però poi quello che effettivamente fa l'APP, che è proprio quella poi di elaborare i

generalizzare la procedura, quindi

ci sta che altri Living Lab magari non abbiano questa tematica così calda

dati secondo Eh, cioè la dashboard. Insomma, però li manca il gol.

P4 45:43

Sì, diciamo che il gol è più associato agli attori, ai di entità gli esseri umani.

Diciamo quindi.

EE più sono più le quali c'è ad esempio la APP è stata ideata per risparmiare tempo nella scansione degli animali, per favorire un po di lavoro durante la guida.

P1 46:02

Sì, sì, quindi non vengono contemplate le funzioni dell'APP perché sennò sarebbe troppa roba, in effetti.

P5 46:09 Però, cioè

Chi è che ha questo che ha dei vantaggi a condividere questi dati prevalentemente, diciamo cioè in quale pallina collocare? Questo questo obiettivo qua.

P1 46:44

Eh, diciamo che se i gol sono molto alti, interoperability li racchiude tutti.

P5 46:45 Perché dici?

P1 46:53

Se invece vogliamo fare dei sottobicchieri tivi a quel punto dobbiamo andare alle eh, appunto alla specificazione anche delle funzioni dell'APP o della DASHBOARD.

Felice P6 47:08

Però, giusto per capire meglio questo punto, nel senso.

L'interoperabilità in qualche maniera è associata all'applicazione, quindi all'information system, perché invece lato agronomist c'è ci sono gli obiettivi come salute degli animali.

I gol produttività e risparmio di tempo e così via.

Quindi ognuno in ogni punto c'è, ah, quindi è chiaro, secondo me qual è il col di ogni singolo attore?

Gruppo di attori e.

Ah, e quindi?

dovremmo stabilire di chi è questo gol, quindi secondo me questo gol da qualche parte va.

Cioè questo l'obiettivo di condividere i dati.

Qualcuno c'è l'ha.

Quindi, secondo me da qualche parte andrebbe e non lo so

È quella la motivazione per la quale si fanno circolare potenzialmente dei dati?

L'obiettivo dell'applicazione e favorire, come dire in maniera semplice, il fatto, questi dati vengono scambiati e lo fa per il tramite di un criterio di interoperabilità che poi magari ci si può mettere qualcosa di più o meno generico.

Al suo posto più o meno specifico.

Così via, però diciamo a questo.se.

Prendiamo il punto, è che stiamo prendendo un attimo la.

Come dire, prospettiva dei dati se teniamo la prospettiva dei dati, allora in qualche maniera ci vuole una motivazione a dividerli.

E qual è il ciò che si ottiene in cambio dalla condivisione?

P5 48:39

Eh però secondo me è importante, cioè dire quale attore?

Perché cioè l'APP ha un gol, no?

Cioè l'APP deve fare qualcosa, ma questo qualcosa che fa deve soddisfare l'esigenza di qualcuno, altrimenti nel nostro.

P1 48:55

E l'acqua, precisamente sul livello aziendale. Su questo non ci piove.

P5 49:00 Eh?

P4 49:02

Ma io per come, perché ora io poi conosco il diagramma successivo, cui ci arriveremo la la la gli spoiler un attimo finale, cioè tu il.

La modifica principale è che questo strumento consente poi di di stimare quantità e qualità del latte e ed effettivamente, se senza lo strumento, il. Il caseificio non riesce a soddisfare questi due gol che sono quelli della focal Action Situation, cioè seguendo questa traccia che ci siamo dati che stadi nel processo si vedrà che nel processo after ci sarà questo nuovo task reso automatico, perché altrimenti, senza l'automatizzazione, il caseificio cosa fa?

Può andare a fare a chiedere all'agronomo, a chiedere al veterinario, ma questa informazione diventa difficile da da ottenere e quindi questo diagramma, almeno per per io che lo conosco, mi mi viene in mente che queste le informazioni che vengono fornite da fai veterinario, cioè va in questa direzione, quindi verso la il caseificio che riesce ad ottenere queste informazione, poi anche a livello locale c'è 1 1 miglioramento perché c'è una centralizzazione dell'informazione. C'è una, diciamo una velocizzazione delle procedure. Tramite l'automatizzazione, però, questa nuova conoscenza a livello di

dati sia verso il caseificio.

Insomma, meno io lo leggo così e mi torna in questo in questo senso.

P1 50:41 Eh io direi questo.

E come Draghi per. Proprio

Perché comunque è una cosa che deve comprare l'agricoltore, anche se l'agronomo.

E prende i dati, però li prende su delega del dell'agricoltore.

Cioè, non è una cosa che possiede l'agronomo.

O dovremmo pensare a un come dire un'architettura diversa nel momento in cui la l'agronomo e USA questo strumento per fornire un servizio alle aziende, quindi dovrebbe avere un database di aziende, ma in in questo momento mi sembra che il software sia pensato per la singola azienda.

P4 51:46

Sì, anche se forse ci sono degli utenti che hanno accesso alle aziende di cui si occupano.

P1 51:54

Eh, quindi ci sono proprio due tipi di di appro, probabilmente ecco in una versione commerciale ci sarebbe la versione per l'azienda che ti dà l'accesso a un singolo a una singola azienda e la versione invece per agronomi che ti dà la possibilità di accedere quindi di switchare fra diverse aziende.

P5 52:23

Una domanda C., perché l'arte?

La dashboard non sono dentro F Emis perché non ti diagramma delle classi, cioè c'è una composizione di F Miss, mi sembra con la APP e con altri componenti, no?

P4 52:41

Eh sì, però perché almeno per come ho interpretato io, questo tipo di diagrammi.

I Quadratini grigi sono gli strumenti che si usano per svolgere delle dei task, delle azioni e in questo caso sono gli strumenti che usano l'agronomo, il veterinario, per svolgere questa azione di idrato gratis.

P5 52:56 Eh?

P4 53:05

per rappresentare questa cosa io l'APP la metterei vicino al farmer, anzi addirittura interna all'azienda.

Che poi potrebbe essere input data e quindi sono proprio lo strumento che gli consentono di gli.

P5 53:12

Sì, sì, no, ma non metto in questione le frecce da APP a quelli altri.

A softball soft Gold, EA Gold è semplicemente per per rendere.

Cioè rendere come prima no per rendere le Information System coeso, cioè per mostrarlo tutto.

Tutto insieme, cioè così che ben distinta.

P4 53:38

Eh però, ad esempio in alcuni alcuni diagrammi avevano magari alcuni elementi addirittura ripetuti, perché qua ci si concentra su, sulla sull'attore, sul boundary dell'attore, sulle azioni eseguite dall'autore.

Gli strumenti che gli consentono di eseguire l'azione non sulla struttura di questi strumenti.

Cioè io posso mettere APP, dashboard, non ripeterli dentro il fumis però a quel punto ci saranno delle frecce che punteranno comunque al fuori e invece il senso di questo diagramma e mettere vicino tutto quello che è collegato.

P5 54:04 Eh?

P4 54:14

Poi, cioè ci si può anche tornare.

Io capisco la domanda che vedendo quell'altro diagramma prima, in questo caso si legge un po la la il ruolo di cioè la la struttura?

P5 54:20 Eh, capito?

P1 54:26

Eh no, io vedo effettivamente che ora hai ripetuto Dash sport e APP anche sopra e allora a questo punto forse potrebbe avere un senso metterle dentro l'infrastruttura perché ogni, Eh?

P5 54:27 Cioè?

P1 54:42

Come dire, ogni richiesta di condivisione di date poi passa attraverso l'APP e la Dash, anzi, la dashboard è possibile che siano diverse dashboard a seconda degli users.

L'APP potrebbe essere invece uguale per tutti, perché è quella che consente di raccogliere i dati.

Cioè io sono al veterinario e ho accesso alla dashboard dei dati della salute animale e non ho accesso ai dati sulle fertilizzazioni, per esempio sono agronomo e ho accesso alle fertilizzazioni e magari non alle ai vaccini o ai trattamenti antibiotici.

E quindi c'ho una diversa dashboard.

Ho ho per semplificare, potremmo mettere APP e dashboard al centro, così si ashfield ratios.

Stria, share Animals data interrogano le APP.

P4 55:59

Sì, c'è da da ragionarci meglio.

P5 56:06

Perché C. giusto una cosa, no, vai, scusami, scusami, vai, vedi?

P4 56:07

Perché c'erano anche dal punto di vista dello strumento c'è app, sono due tipi di interfacce diverse, APP dashboard è un'interfaccia web e la APP è un'interfaccia da mobile, una web application e una mobile application.

E quindi poi in realtà i dati stanno da un'altra parte, stanno nel cloud database.

Poi è livello della della politica sui dati EI diversi accessi qua non è rappresentato come come soggetto.

Però.

P1 56:44

Vabbè, non penso, ma diciamo, è chiaro, Eh, è chiaro come.

Come quello che io, insomma, nel caso, visto che c'è per esempio PET scan, Bluetooth, interno all'agronomo, io direi a questo punto mettiamo l'APP interna a tutti i soggetti.

O interna o esterna?

No, non vedo il la ragione di lasciarla fuori dai cerchi.

P4 57:15

Tia e fuori dai cerchi perché è collegata a quell'operazione lì di share, nello strumento che si usa per fare lo sharing dei dati, però, si può, si può rivedere poi che anche del caffè.

P1 57:37

No, vabbè, se questo è lo standard dell'annotazione va bene, basta spiegarlo.

P4 57:41

come nel caso dell'altro diagramma, possiamo anche spostarci un po dallo standard della notazione, per favorire invece la leggibilità

Non è anche non troppo formale, è vincolata proprio per questi motivi, quindi abbiamo la libertà di.

P5 57:45

Esatto.

Esatto, secondo me, cioè questa cosa qui, cioè io addirittura abuserai ulteriormente mettendole proprio sul cerchio, cioè visto che sono elementi di interfaccia.

Potrebbe essere messi invece che fuori invece che dentro appartengono al femminismo, ma sono l'interfaccia del cerca.

Poi considerare questa cosa, poi vedi come ti viene, se ti viene, perché c'è sempre.

Poi il discorso di complicazione del della, della complicazione visuale.

Una domanda C., la freccia su scan Bluetooth dovrebbero essere, al contrario, è corretta?

P4 58:31

Ma dovrebbe essere corretta, perché no rispetto ad un'altro che è diverso.

P5 58:36 Cioè non c'hai uno?

P4 58:37 Diverso?

Sì sì no, sì sì, ho sbagliato.

P5 58:39 Dovrebbe essere al rovescio.

P4 58:53

Mario, ecco, potremmo avere questa

Ora, in questo caso, appunto APP dashboard li inseriamo all'interno di della tecnologia.

E posto magari di creare più frecce, di discostarsi un attimino dalla mutazione di star, perché poi un'altra, un'altra cosa emersa anche ieri era appunto la necessità di creare un po di di standardizzazione di queste rappresentazioni.

Quindi ora io ho già fatto anche il diagramma di precisione irrigation.

Lì c'erano due attori, però c'era comunque una tecnologia che aveva uno spazio preponderante, quindi poi quando si cominciano anche a confrontare i vari casi, se , poi diventa più facile quindi.

La tecnologia in questo tipo di diagramma di gol la mettiamo al centro, nostra Convenzione che Eh.

perché ovviamente quello che ci interessa rappresentare, quindi poi tutti gli elementi tecnologici

l'elemento tecnologico è rappresentato tutto in una maniera coerente da un caso all'altro

P1 59:53

Eh, certo, certo.

Dunque io purtroppo ho solo 5 minuti perché poi c'ho un'altro.

P4 1:00:10

Allora ci spostiamo allora sulla sul process modeling.

Per quanto riguarda invece il terzo tipo di diagramma, qua si va appunto, come detto prima, nello specifico dei dei singoli task svolti dagli utenti in. In questo caso verranno creati appunto più diagrammi per favorire la leggibilità di questo.

Di questo CASE STUDY che comunque come abbiamo visto è molto articolato, sono presenti diversi attori e molte operazioni.

Abbiamo deciso di separare delle singole viste, concentrandosi fatte facendo delle singole viste concentrate sui singoli attori, quindi ad esempio in questo in questa visualizzazione vediamo il. I task svolti da dall'agronomo nel processo ease, quindi prima dell'introduzione della tecnologia in queste caselle periferiche da cui partono delle frecce che sono a rappresentare invece la.

La comunicazione, ci sono gli altri attori coinvolti nel processo, quindi sempre abbiamo farmer, veterinario e azienda casearia e questo tipo di visualizzazione, appunto, è incentrata su dei processi giornalieri che vengono in questo caso un processo e l'agronomo consiste in piu attività svolte in parallelo nell'arco della giornata, che sono appunto partendo da dalla riva in alto, quella di visitare delle delle farm appunto su cui si era si era programmato una visita.

Richiedere informazioni sugli animali questo attiva un flusso di comunicazione che va verso l'esterno EI che si aggancia appunto al farmer che sarà poi l'attore che fornirà le che le informazioni che sostituirà queste informazioni, che permetterà di eseguire un'azione successiva di annotazione dei fatti circa gli animali.

Poi a segnalazioni di razioni di cibo EE poi 1, 1 anche un'attività, diciamo nazionale, cioè sulla base della stima delle informazioni della situazione della singola farmaco.

Il l'agronomo valuterà.

Sì, contattare il veterinario per ricevere altre informazioni e attivare un nuovo scambio, quindi questo in particolare, questo elemento significa che questa operazione è opzionale e parallelamente il l'agronomo attiva un processo che in questo caso non è svolto.

Tutti i giorni, ma qua abbiamo stimato un'attività, diciamo mensile, ma può essere anche poi più frequente di accesso a uno spreadsheet personale qua.

Ricordiamoci che siamo nel processo prima e che lo porterà appunto ad accedere allo spread shit, fare uno studio di questo, di questo spreadsheet, quindi controllare la lo stato delle Farm, pianificare le razioni di cibo e fare una pianificazione dell'attività.

Invece sul campo, poi ci sono un'altro paio di azioni, sempre opzionali, che sono quella appunto di ricezione di notifiche da parte del del veterinario.

Veterinario perché magari a sua volta si è si è appunto ricatto sul campo, ha bisogno di scambiare informazioni in maniera speculare con l'agronomo, oppure anche un'attività che è quella che nel nel processo bifore viene svolta, diciamo più manualmente che è quella di ricevere dalla dall'azienda i risultati dell'analisi del latte che vengono poi riversati nel suo foglio di calcolo.

È appunto tra che poi utilizza per pianificare le razioni di cibo.

Quindi queste sono appunto attività quotidiane che confluiscono tutte in un'attività finale che è quella di aggiornare il foglio di calcolo.

È quello che succede invece con il processo after.

Ok, questo invece ha sempre dell'agronomo il process to be che si basa invece sull'introduzione del dell'information system che gli permette diciamo di semplificare.

Infatti abbiamo sempre questa attività di di visita sul campo e abbiamo però la scansione degli animali e abbiamo poi un'attività di aggiornamento del del Farm Management Information System che avviene, diciamo dopo la visita, contestualmente o dopo, può assecondare della disponibilità della connessione e della insomma della scelta del tecnico.

E poi un'attività opzionale di accesso, quindi non più allo spread shit ma Information System.

Analisi dei dati e aggiornamento dello stesso dello stesso tutta sistema, gli scambi sono ridotti, ci sono sempre con il farmer, quando si fanno le visite in campo, ma l'idea è che si acceda alle comunicazioni, quindi si comunichi sempre tramite il questo questo sistema appunto che permette, grazie all'aggiornamento di dati evita di dover interpellare gli altri attori in questa visualizzazione.

Che poi vi chiederei di commentare con il feedback.

Abbiamo una sovrapposizione delle del processo, quindi prima e del processo dopo, se si legge il livello verde insieme al livello rosso si vede il processo prima, se si legge il livello verde insieme a quello blu si vede il processo.

Dopo quindi, ad esempio, abbiamo 1, 1 spread shit che va a sparire in e abbiamo l'introduzione di questo Information System.

E con quella l'attività di analisi dei dati, le attività di aggiornamento dello spreadsheet e come dicevo, questi due flussi che prima erano magari comunicazioni più tradizionali tramite Whatsapp o SMS.

Telefonata che richiedevano una serie di attività manuali vengono sostituite perché appunto grazie a questo aggiornamento dei dati abbiamo informazioni sempre aggiornate all'interno di di questo sistema e del completezza.

Vi faccio vedere un.

P1 1:06:49

Ah scusa C., però qui non c'è più niente, che comunica con il veterinario in questo schema.

P4 1:06:50

Cosa succede?

Allora la diciamo la comunicazione, quella che prima veniva appunto messa in risalto viene sostituita dall'accesso al all'information system. Perché l'idea è che il che il tecnico, dopo la visita aggiorni questo sistema e quindi poi l'altro tecnico accede ad informazioni aggiornato.

P1 1:07:08 Ah OK.

P4 1:07:19

Probabilmente possiamo valutare se lo riteniamo utile, di mantenere le opzionalità della della comunicazione, perché sicuramente qualche passaggio verrà richiesto.

Però la.

La scelta è stata quella proprio di far capire che, essendo le informazioni centralizzate, non c'è necessità di copia nel nel nel rispettivi fogli personali diciamo.

P1 1:07:42 Ok, perfetto.

P4 1:07:43

È questo qua è invece quello che succede negli altri casi.

Ora questa visualizzazione non la vedremo mai affiancata perché diventa troppo complicato da gestire.

Poi quelle frecce, però, come dicevo prima, questo è ad esempio il.

Il.

Il processo che ho sbagliato però il processo after.

Quindi dopo, dopo l'inserimento l'introduzione dell'information system, quello che potrà fare la l'azienda casearia sarà di accedere alle Information System.

Ovviamente aspetto i dati a cui potrà accedere e analizzare delle statistiche aggregate e quindi stimare i la produzione della cosa che prima, come dicevo nel caso dei gol non era, non era fattibile se non tramite diverse comunicazioni.

Quindi U chiederei di ragionare su questa visualizzazione, che è quella che insomma, secondo noi da un po una visione di immediata della trasformazione del processo.

P1 1:08:45

A me sembra molto efficace questa.

Tra l'altro, appunto, volendo, perché per ora hai rappresentato qui questa

applicazione.

Se volessimo e sviluppare ulteriormente, potrei mandare all'interno del. Delle diverse scatole, vedere cosa fanno ciascuno di loro, Eh?

In che modo accedono alla ai dati?

Ecco qui l'unica cosa è che tutto il processo emanò all'agronomo.

P4 1:09:21

E no, questa è la il diciamo che è una visione d'insieme, sarebbe complicata perché si diventa difficile da leggere per colpa di queste frecce che si, eh, che partono un po in tutte le direzioni e si incrociano.

Quindi abbiamo scelto di concentrarci su la rappresentazione del singolo, C.mente nel prossimo model verranno creati più diagrammi per più per tutti gli attori coinvolti.

La visualizzazione sarà spezzettata e all'occorrenza, ma ci saranno anche delle delle visioni sui sotto processi, perché C.mente poi in questo caso siamo dentro un caso di studio piuttosto articolato.

Ma

P1 1:10:04 Sì.

scenario in cui magari gli agronomi scompaiono, fa tutto il farmer. Farmer.

E così via, insomma, oppure viceversa?

Un servizio chiavi in mano delle agronomi che fanno tutta la raccolta dei dati e vanno dall'agricoltore e questo può essere utile per diciamo scenari di assistenza tecnica.

avere una visione d'insieme diventerebbe molto faticosa da e quindi quello che si fa è quello di dividere i pool e mostrarli singolarmente, però abbiamo tutto.

Ah, secondo me è molto efficace EE questa ci aiuta anche al discorso del disegno del servizio perché noi stiamo parlando del disegno di un software, però è poi il passaggio successivo potrebbe essere quello di dire, va bene, abbiamo questo sistema di dati che si scambiano come organizziamo un servizio e come distribuiamo, diciamo ai compiti tra l'agronomo e il farmer, il veterinario eccetera, ci potrebbe essere un'altro

P4 1:11:13

È sufficientemente comprensibile questa visualizzazione.

P1 1:11:18 Secondo me sì, poi ecco

lo, scusatemi, ma vi devo lasciare perché sto già. Sono già in ritardo.

queste rappresentazioni che senza frecce tonde perché sono le frecce tonde che qualche volta creano confusione. Invece, queste sono lineari e sono molto, molto, molto comprensibili

P4 1:11:53 Ok, grazie, siamo arrivati.

P1 1:11:53 OK.

P5 1:11:54 Ciao, grazie.

Felice P6 1:11:54 Villa.

P1 1:11:55

Grazie 1000.

Ma noi l'otto ci vediamo con qualcuno di voi. L'otto novembre che andiamo a manciano.

Felice P6 1:12:02 EA metro agriflor, ah no mangio.

P1 1:12:04

Eh?

Ah già che c'è c'è il c'è il convegno giusto Eh niente.

Felice P6 1:12:11 Eh?

In quei giorni lì.

P1 1:12:15

EE proprio l'otto il il Focus Group e il Focus Group.

Felice P6 1:12:18 Il mercoledì.

P1 1:12:21

E poi il pomeriggio il workshop.

P4 1:12:25

Io se se riesco mi collego da distanza, se c'è una connessione, magari al workshop del pomeriggio, perché mai dovrebbe concludersi?

Poi, nel primo pomeriggio, come lo sbaglio?

Però, in ogni caso mi imposto collegare.

P1 1:12:39

Perfetto, vediamo di farlo sì, tanto l'avevamo già detto che porterò il

microfono, il mio microfono ambientale e vediamo insomma di fare un collegamento.

Va bene allora grazie 1000 EA presto ci ci sentiamo grazie Ciao.

P4 1:12:53 Perché grazie.

Mi.

P5

Ciao.

Felice P6

O dall'uso?

1:12:59 1:12:59

P1 1:13:00 Ciao.

P1 ha lasciato la riunione Felice P6 1:13:07

Sono C. e Maria Bonaria.

P4 1:13:07 Chi?

Felice P6 1:13:08

Se volevate aggiungere qualcosa anche voi.

P3 1:13:20

No, per me quest'ultimo è abbastanza chiaro.

Ripeto, per me l'unica confusione era all'inizio, ma è una questione semplicemente di dicitura, alla fine no, perché lo stavo leggendo in modo diverso.

Sono però abbastanza chiaro.

Cioè a dicembre, scusa?

Ripugna.

No, vabbè, ma c'hai tipo?

P2 1:13:43 E anche per me è chiaro.

P4 1:13:50

OK rispetto all'utilità di questo diagramma anche proprio de dell'insieme delle loro trovate, inutile per la per l'analisi, anche per fare ulteriori analisi.

P3 1:14:03 Ora,

Perché se se parli di APP che si parli di altre tipologia di tecnologia adottabili in agricoltura.

Vuol dire che fa di là c'hai 40, poi qui nei fatti 18 sono 58 a 80, ne mancano 22.

P2 1:14:47

E si sente Tiziano, paragonata anche.

P4 1:14:47

E.

Quanto detto.

E chiaro, volevi aggiungere qualcosa oppure femmina?

P2 1:14:57

No, questa batte la.

Trovo cioè nel senso la la trovo, la trovo estremamente C., poi su anche su cucce, penso che tra A. e il prof.

Cioè, insomma, e le varie questioni son quelle lì.

Ma anche quest'ultima parte, come diceva Maria Bonaria, cioè potrebbe

, secondo me guardi, facciamo bene, è

chiaro.

P4 1:15:37

Ok, allora io direi di terminare.

Vi ringrazio anche per essere rimasto un po oltre l'orario che avevamo stabilito.

E se poi ci sono domande oppure altre viene in mente qualcosa? Siamo qua anche per email, lo facciamo anche un contro.

P2 1:15:56

Magari mentre condiviso con L.?

P3 1:15:56 Bellissima, grazie.

P2 1:16:01

Perché magari in questi giorni, siccome poi L. EEA Pisa e magari soprattutto vedere cosa succede dopo l'introduzione della tecnologia. Secondo me come cambia proprio lo scenario tre come cambiano lo scenario?

Questo è molto importante per vedere se c'è stato un miglioramento oppure se rimane uno status quo anche con l'introduzione di una tecnologia

essere utile anche nel senso utilizzarla in diversi casi, cioè?

Quindi, come strumento d'analisi

incontriamo il prof.

Se magari abbiamo le slide ci li possiamo rivedere ragionarci, se c'è le Condividi sarebbe utile ma.

P4 1:16:15

Ah sì, sì, porti a proposito di linea, allora non so se lei l'ha programmata anche con voi la chiamata domani, insomma, manciano.

P2 1:16:28

E sì, io io sono in dipartimento, lei. Dovrebbe esser lì.

P4 1:16:34

Ah OK, perché me lo diceva ieri che non c'era ancora l'orario, però aveva chiesto anche a me Alessia maglio, se potevamo partecipare.

P2 1:16:43 Alle 12, se non sbaglio, no. Possibile?

P4 1:16:49

E non m'ha detto che non sapevo ancora l'ora, ieri non so se l'avete decisa.

P5 1:16:54 Riesce?

P4 1:16:56 C'hai?

P5 1:16:57

A me mi sembra che alle 11:45 però effettivamente è solo che me lo son segnato io non ci ha mandato un invito nel nulla, mi sembra.

Felice P6 1:17:08

Infatti io non so di cosa state parlando.

P5 1:17:11

E la ripetizione di quella cosa che mi sembra Eh, la ripetizione del della riunione che abbiamo già visto l'altra settimana in cui riguardavano le guidelines per il Focus Group è il workshop per relativi al VP quattro e al sì all'attività di posta 16.

Felice P6 1:17:23 Mediazione del workshop.

P5

Cinzia di tre.

Felice P6

Sempre giovedì.

Felice P6 1:17:38 Domani, domani OK niente.

P4 1:17:41 Quindi?

Felice P6 1:17:41

Se poi c'è effettivamente un link, un orario, condividetelo. Anche con me per favore che se riesco vengo.

P4 1:17:50

Ok sì.

Ora appunto no, vabbè, ricordatevelo.

Se di inviare il link anch'io non ho problemi né a me. Le 11:45 12:00 se va bene, quindi?

È quello di noi, ci sarà?

P5 1:18:02 Vai, grazie.

P4 1:18:05 Ok, grazie a tutti.

E allora a presto Ciao.

P5

1:17:33 1:17:33

1:17:36 P4 1:17:36

Mercoledì.

No, diventi sempre.

P5

Ciao.

Felice P6

Ciao Ciao.

1:18:09 1:18:11

P2 1:18:11 Ciao, grazie Ciao.

P3 1:18:12 Ciao a tutti, Ciao.

P5 ha lasciato la riunione P3 ha lasciato la riunione P2 ha lasciato la riunione

Felice P6 1:18:22

C., speravo che adesso si fermasse, ma forse lui c'ha una riunione in realtà.

P4 1:18:28 Ah OK, no, mi ha fatto due. OK su sulla chat.

Felice P6 1:18:33

Ok, no, no.

Era per dire che di fondo son d'accordo, nel senso che Eh, secondo me va bene e bisogna stare attenti con le tempistiche del paper, secondo me, perché poi insomma ci vuole tempo a scriverlo. Ci vuole tempo a rileggerlo, a fare la revisione interna prima di mandarlo, quindi bisogna lavorare un po d'anticipo.

Non si riesce a fare tutto all'ultimo momento e quindi?

P4 trascrizione arrestata